

Original paper

TYPOLOGICAL ANALYSIS OF PROVERBS AND SAYINGS IN THE CULTURAL ASPECT

Khakimova Maftuna Bakhridinovna, Master's student, Bukhara State University, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: proverbs and sayings are an important part of folk culture and linguistic heritage. They reflect the worldview, life experience, moral values, and traditions of a people. Through short and figurative expressions, social norms, moral principles, and cultural characteristics of society are conveyed. The study of proverbs and sayings in a typological and cultural aspect makes it possible to identify similarities and differences in the worldview of different peoples.

AIM: the purpose of the research is to conduct a typological analysis of proverbs and sayings, as well as to identify their cultural features that reflect national traditions, values, and the way of thinking of a people.

MATERIALS AND METHODS: the research material consists of proverbs and sayings collected from various folklore collections, dictionaries, and literary sources. The study uses methods of typological analysis, comparative method, linguocultural analysis, as well as the descriptive method.

RESULTS AND DISCUSSION: the study revealed that proverbs and sayings reflect the main values of society: diligence, wisdom, respect for elders, friendship, and honesty. Many of them have a universal character and are found in the cultures of different peoples; however, their linguistic form and imagery may differ. Typological analysis has shown that despite cultural differences, many proverbs have a similar structure and semantic orientation, which indicates the similarity of people's life perceptions.

CONCLUSION: thus, proverbs and sayings are an important source for studying the culture, traditions, and worldview of a people. Typological analysis makes it possible to identify both common and specific features of folk wisdom. The obtained results can be used in linguistic and cultural studies, as well as in teaching languages and literature.

Keywords: proverbs, sayings, typological analysis, culture, folk wisdom, folklore, linguistic worldview, traditions.

MAQOL VA GAPLARNING MADANIY JIHATDAN TIPOLOGIK TAHLIL

Xakimova Maftuna Baxridinovna, Buxoro davlat universiteti magistri, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqol va iboralar xalq madaniyati va lingvistik merosining muhim qismidir. Ular xalqning dunyoqarashi, hayot tajribasi, axloqiy qadriyatlari va an'analarini aks ettiradi. Qisqa va majoziy iboralar orqali ijtimoiy normalar, axloqiy munosabatlar va jamiyatning madaniy xususiyatlari ifodalanadi. Maqol va iboralarni tipologik va madaniy o'rganish bizga turli xalqlarning dunyoqarashidagi o'xshashliklar va farqlarni aniqlash imkonini beradi.

MAQSAD: ushbu tadqiqotning maqsadi maqol va iboralarni tipologik tahlil qilish, shuningdek, ularning milliy an'analar, qadriyatlar va xalqning fikrlash tarzini aks ettiruvchi madaniy xususiyatlarini aniqlashdir. **MATERIALLAR VA USULLAR:** Tadqiqot materiali turli folklor to'plamlari, lug'atlar va adabiy manbalardan to'plangan maqol va iboralardan iborat edi. Tadqiqotda tipologik tahlil, qiyosiy va qarama-qarshi usullar, lingvomadaniy tahlil va tavsif usullari qo'llanildi.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot materiali turli folklor to'plamlari, lug'atlar va adabiy manbalardan to'plangan maqol va matallardan iborat. Tadqiqotda tipologik tahlil, qiyosiy metod, lingvokulturologik tahlil hamda tavsifiy (deskriptiv) metodlardan foydalanilgan.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA: tadqiqot maqol va matallar jamiyatning asosiy qadriyatlarini aks ettirishini aniqladi: mehnatsevarlik, donolik, kattalarga hurmat, do'stlik va halollik. Ushbu maqollarning aksariyati universal xususiyatga ega va turli xalqlar madaniyatlarida uchraydi, garchi ularning lingvistik shakli va tasvirlari farq qilishi mumkin. Tipologik tahlil shuni ko'rsatdiki, madaniy farqlarga qaramay, ko'plab maqollar o'xshash tuzilishga va semantik yo'nalishga ega bo'lib, odamlarning hayotiy e'tiqodlarida umumiylikni namoyish etadi.

XULOSA: shunday qilib, maqol va matallar xalqning madaniyati, an'analari va dunyoqarashini o'rganish uchun muhim manba hisoblanadi. Tipologik tahlil bizga xalq donoligining ham umumiy, ham o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash imkonini beradi. Olingan natijalar tilshunoslik va madaniyatshunoslikda, shuningdek, tillar va adabiyotni o'qitishda qo'llanilishi mumkin.

Kalit so'zlar: maqollar, matallar, tipologik tahlil, madaniyat, xalq donoligi, folklor, lingvistik dunyoqarash, an'analar.

ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК В КУЛЬТУРНОМ АСПЕКТЕ.

Хакимова Мафтуна Бахриддиновна, магистрантка, Бухарский государственный университет, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: пословицы и поговорки являются важной частью народной культуры и языкового наследия. Они отражают мировоззрение, жизненный опыт, моральные ценности и традиции народа. Через краткие и образные выражения передаются социальные нормы, нравственные установки и культурные особенности общества. Изучение пословиц и поговорок в типологическом и культурном аспекте позволяет выявить сходства и различия в мировосприятии разных народов.

ЦЕЛЬ: целью исследования является проведение типологического анализа пословиц и поговорок, а также выявление их культурных особенностей, отражающих национальные традиции, ценности и образ мышления народа.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: материалом исследования послужили пословицы и поговорки, собранные из различных фольклорных сборников, словарей и художественных источников. В работе использованы методы типологического анализа,

сравнительно-сопоставительный метод, лингвокультурологический анализ, а также описательный метод.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: в ходе исследования было установлено, что пословицы и поговорки отражают основные ценности общества: трудолюбие, мудрость, уважение к старшим, дружбу и честность. Многие из них имеют универсальный характер и встречаются в культурах разных народов, однако их языковая форма и образность могут отличаться. Типологический анализ показал, что несмотря на культурные различия, многие пословицы имеют сходную структуру и смысловую направленность, что свидетельствует о близости жизненных представлений людей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: таким образом, пословицы и поговорки являются важным источником изучения культуры, традиций и мировоззрения народа. Типологический анализ позволяет выявить как общие, так и специфические черты народной мудрости. Полученные результаты могут быть использованы в лингвистических, культурологических исследованиях, а также в преподавании языков и литературы.

Ключевые слова: пословицы, поговорки, типологический анализ, культура, народная мудрость, фольклор, языковая картина мира, традиции.

Пословицы и поговорки рассматриваются как один из основных «кодов» культуры, как «язык, веками сформировавшейся обыденной культуры».

Динамизация современного общества вызвала активизацию национального сознания, а с ним и интерес к такому малому жанру фольклора, как пословицы и поговорки. В. И. Даль выразил это, принятое уже в его время, разграничение чётко и ясно. Пословица, по его мнению, — это «коротенькая притча», суждение, приговор, поучение, высказанное обиняком и пущенное в оборот, под чеканом народности», поговорка же — «окольное выражение, переносная речь, простое иносказание, обиняк, способ выражения, но без притчи, без суждения, заключения... это одна первая половина пословицы»[1, с. 16-18].

Сравнительно-исторический метод является одним из основных методов исследования в исторической науке. Данный метод предназначен для выявления общих черт и поиска особенностей путем сопоставления исторических объектов или явлений. В отличие от сравнительно-исторического метода, основывающегося, как уже было сказано, на исследовании явлений генетически общих в преимущественно родственных языках, в типологии широко используется сопоставительный метод, сущность которого заключается в отыскании и определении явлений и фактов ряда языков, имеющих тождественные функции независимо от того, являются ли сопоставляемые языки генетически родственными или нет.

Можно исследовать систему языковых средств, используемых в ряде языков, например английском, немецком, русском, турецком, арабском и т. д., для образования имён существительных со значением деятеля. В задачу такого исследования, как, впрочем, и всякого другого типологического исследования, входит отыскание наиболее

общих тождественных признаков, так называемых изоморфных признаков, которые составят характеристику данного явления.

Сопоставительный метод даёт возможность определить не только факты и явления, имеющие аналогичные функции в сопоставляемых языках, но и то место, которое они занимают в своей микросистеме. В узбекском языке существует ряд пословиц, которые подчёркивают настоящую культуру народа. «Bo'ridan qo'rqan to'qayga kirmas» [3, с. 52]. Если человек действительно боится что-нибудь делать, он не должен даже задействовать. В русском народе есть аналог данной пословицы: «Волков бояться – в лес не ходить». У узбеков раньше слова «лес» не существовало, так как климат Средней Азии не позволил вырастить леса. Вместо слова «лес» использовано слово «to'qay», в переводе которого обозначает заросли камыша. Конечно, при сопоставлении можем увидеть, что обе пословицы имеют одинаковый смысл, хотя немножко отличаются.

Лес – это не только большая площадь земли, заросшая деревьями, но и богатство русского народа. «Лес не школа, а всех учит». Больной можно вылечить благодаря природе, если умеет воспользоваться. У узбеков тоже есть выражение, в котором говорится о природных богатствах: «Tabiatning o'zi tabib».

В настоящее время одним из постепенно исчезающим понятиям являются понятия «богатство и бедность», поскольку жизни общества сейчас не требует данного разграничения между слоями общества. Но раньше, когда богатые ходили среди простого народа, люди приклонялись и показывали своё уважение и почтение к ним. К примеру, узбекский народ говорят: «Og'zi qiyshiq bo'lsayam boyning bolasi gapirsin», «Boydan amr bo'lsa, boyvachchadan xamir bo'ladi». Это означает что, у каждого богача имеется своё определённое, но особое место в жизни простых людей. А русский народ считает: «Богатство родителей - порча детям» т.е. богатство родителей может быть катастрофическим, роковым для их же детей. Такие примеры можно привести очень много, но самое главное, что с помощью сопоставительного анализа можно глубоко познать культуру народа.

Таким образом, можно сделать вывод, что пословицы и поговорки – это яркое отображение народного творчества, особенно его культуры, обладающее древней и богатой историей. Пословично-поговорочные выражения появились в дописьменный период и передавались сквозь года вербальным способом. Несмотря на то, что они являются отражением голоса народа, пословица и поговорка имеют разную структуру и форму, а также выполняют различные функции языка и речи.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Даль В.И. Пословицы русского народа. М., 1957, стр. 18-19.
2. Рыбникова М.А. Русские пословицы и поговорки. Издательство академии наук СССР. М., 1961.
3. Мирзаев Т. Узбек халк маколлари. Т.: «Шарк», 2016. - 512стр.